

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСНОВА БУДУЩЕГО

Рахмонова Гуллола Шавкатовна

преподаватель

Бухарского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражено научное интеллектуальное развитие, физическое здоровье, духовно-нравственное воспитание наших студентов в системе образования нашей страны, школах, высших учебных заведениях. Отражено, что изучение мыслей мыслителей важно в формировании духовно-нравственной культуры наших студентов.

Ключевые слова: система образования, этика, духовно-нравственное, интеллектуальное, добродетель, культура, наследие, наука, просвещение, справедливость.

ABSTRACT

This article reflects the scientific intellectual development, physical health, spiritual and moral education of our students in the education system of our country, schools, higher educational institutions. It is reflected that the study of the thoughts of thinkers is important in the formation of the spiritual and moral culture of our students.

Keywords: education system, ethics, spiritual and moral, intellectual, virtue, culture, heritage, science, enlightenment, justice.

Обучение и воспитание подрастающего поколения-одна из основных целей проводимой государством политики, без правильного решения которой невозможно представить будущее развитие общества. Для реализации этой благородной цели на общество и государство возложен ряд задач, основными исполнителями которых являются учителя, родители и общественность. В последние годы во всех сферах нашей республики происходят коренные изменения и реформы. Образование признано одним из приоритетных направлений развития страны, и ежегодно главой государства в республике реализуется множество мер в этом направлении. Кроме того, создаются новые учебные заведения и модернизируется инфраструктура, уделяется должное внимание качеству, содержанию и эффективности образовательного процесса. В "национальной концепции образования" отмечается, что на данном этапе основной задачей школы является формирование национального сознания

подрастающего поколения и воспитание его в духе национальных ценностей, нравственности, красоты и общечеловеческих ценностей.

Ответственность за судьбу Родины и будущее нации возлагается в первую очередь на молодое поколение. Наш священный долг перед совершенством-обеспечить всесторонне здоровое, образованное, творческое, энергичное, националистическое и трудолюбивое поколение. На современном этапе развития нашей республики актуальным становится вопрос о необходимости национального сознания ряда основных нравственных идеалов и качеств, присущих узбекскому народу, воспитания чувства уважения к национальным традициям нашей страны.”

Большой опыт предков в эстетическом и нравственном воспитании различных возрастных категорий, изученный педагогической наукой в последние десятилетия, позволяет сделать вывод о том, что эмоциональные, духовные и нравственные аспекты воспитания подрастающего поколения должны постоянно совершенствоваться, и в связи с этим необходимо использовать различные эффективные психологические и аффективные средства, изобразительное искусство. Важнейшей задачей образовательных учреждений на современном этапе является формирование взаимосвязи художественного образования и нравственного воспитания. Изобразительное искусство воздействует на чувства (эмоции) человеческого разума и способствует нравственному, социально-психологическому воспитанию, социологии и равенству, функциональному чувству, справедливости, национальной гордости. Знакомство с произведениями изобразительного искусства пробуждает у детей чувство красоты и нравственности, позволяет правильно понять их отношение к окружающему миру, узнать об их обязанностях и ответственности перед обществом.

Изобразительное искусство помогает детям вырасти добрыми и живыми, осознать огромный потенциал дружбы народов. Морально-нравственное воспитание-предполагает воздействие на логический мир, сознание учащихся, формирование личностных нравственных принципов, нравственных качеств и ценностей, способных гармонично сочетаться с нормами и традициями его общественной жизни. Одним из основных показателей в данном направлении может быть усвоение требованиями морально-нравственного опыта народа, воплощение этого опыта в личности студента и его взаимоотношениях с окружающими. Необходимо добиться того, чтобы, когда учащийся досконально ознакомится с национальными и общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, осознанно усвоит их истинное содержание и сущность, у него возникнет потребность в представлениях, формируемых близостью к этим

ценностям.

Развитие духовно-нравственной компетентности у молодежи целесообразно осуществлять на конкретных этапах. В духовно-нравственном воспитании учащихся, прежде всего, необходимо ориентироваться на корни истории и духовности нашей нации. Необходимо добиться внедрения в мышление молодежи того факта, что на нашей Родине духовное совершенствование человека, воспитание нравственных качеств издавна были в центре внимания наших предков.

Следует отметить, что в процессе духовно-нравственного воспитания возникает необходимость возрождения в сознании учащихся национальных и общечеловеческих ценностей, постановки вопроса о его сохранении на повестку дня, воспитания у них духовно-нравственных чувств, формирования у них навыков и привычек поведения, к сущности морально-нравственного воспитания относится связь человеческого разума с обществом, его роль перед обществом. этических норм, признанных обществом, духовно-нравственное поведение учащихся складывается из критериев, демонстрирующих уважительное отношение к членам общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Рахмонова Г. Ш. и др. ЗАДАЧА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СОЗРЕВАНИЯ //PEDAGOGS journali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 162-162.
2. Рахмонова Г. Ш. РОЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СОЗРЕВАНИИ ЧЕЛОВЕКА //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 121-124.
3. Shavkatovna R. G., Nawaz S. Spiritual and Moral Education of Schoolchildren //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 78-82.
4. Kuldoshev R. et al. Mathematical statistical analysis of attainment levels of primary left handed students based on pearson's conformity criteria //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 371. – С. 05069.
5. Shavkatovna R. G. Technologies for the Development of Spiritual and Moral Competencies in Students //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 14205-14210.
6. Рахмонова Г. Ш. Содержание развития духовно-нравственных компетенций у студентов //Проблемы педагогики. – 2022. – №. 1 (59). – С. 14-16.
7. Rakhmonova G. S. The Content of the Development of Spiritual and Moral Competencies of Students //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 179-183.
8. Рахмонова Г. Ш. и др. ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 108-113.